

MUDDATIDAN O‘TIB TUG‘ILGAN BOLALARNING MAVSUMIY OVQATLANISH HOLATINI GIGIYENIK TAHLILI

HYGIENIC ANALYSIS OF SEASONAL NUTRITION IN POST-TERM INFANTS

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕЗОННОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЁННЫХ ПОСЛЕ СРОКА

*Ortiqov Bobomurod, Hasanova Sayyora
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda 63 nafar muddatidan o‘tib tug‘ilgan bolalarning ovqatlanish xususiyatlari va jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, yoz-kuz fasillarida oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi oqsillarning o‘rtacha miqdori 79,6% ni tashkil qildi. Ushbu ko‘rsatkich iste‘mol qilgan mahsulotlarning tarkibidagi oqsillarning yetishmasligi 14,3% ekanligidan dalolat berdi. Kunlik ratsion tarkibidagi asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanagan yog‘larning iste‘moliga ahamiyat qaratadigan bo‘lsak, uning iste‘mol ko‘rsatkichi fizologik meyordan 5,4%ga kam ko‘rsatib turibdi.

Kalit so‘zlar: muddatidan o‘tgan bolalar, ovqatlanish, ratsion xususiyatlari, oqsil iste‘moli, yog‘ iste‘moli, jismoniy rivojlanish, mavsumiy ovqatlanish

Abstract: This study examined the dietary characteristics and physical development indicators of 63 post-term infants. According to the results, during the summer and autumn seasons, the average protein content in consumed food products was 79.6%. This indicates a protein deficiency of 14.3% in the consumed products. Regarding the intake of fats, which is one of the main indicators in the daily diet, its consumption was 5.4% below the physiological norm.

Key words: post-term infants, nutrition, dietary characteristics, protein intake, fat intake, physical development, seasonal nutrition

Аннотация: В данном исследовании были изучены особенности питания и показатели физического развития 63 детей, рожденных после срока. Согласно результатам, в летне-осенний период среднее содержание белков в потребляемых продуктах составляло 79,6%. Это указывает на дефицит белка в потребляемых продуктах в размере 14,3%. Что касается потребления жиров, являющихся одним из основных показателей суточного рациона, их потребление было на 5,4% ниже физиологической нормы.

Ключевые слова: дети, рожденные после срока, питание, особенности питания, потребление белка, потребление жиров, физическое развитие, сезонное питание

Muddatidan o‘tib tug‘ilgan bolalar tomonidan istemol qilgan mahsulotlar tarkibidagi karbonsuvlarning iste‘mol darajasi o‘rtacha 121,5%ni tashkil qilib, fiziologik meyorga nisbatan 48,5% ga ko‘pligini ko‘rishimiz mumkin. Muddatidan o‘tib tug‘ilgan bolalar kunlik ovqatlanish ratsionini tarkibidagi vitaminlar bilan ta‘minlanganlik holati tahlil qilindi. A vitaminining (retinol) ta‘minlanganlik holati 93,3%ni tashkil qilgan, B1 vitamini bilan ta‘minlanganlik holati 87,5% ni, B2 vitamini bilan ta‘minlanganlik holati 88,8% ni, Vitamin B 6 (77,7 %) ni, Vitamin B 12 (80 %)ni, Askorbin kislota bilan ta‘minlanganlik holati 95,5% ni, Vitamin D bilan ta‘minlanganlik holati 80% ni, E vitamini bilan ta‘minlanganlik darajasi 80% ni tashkil etdi. Muddatidan o‘tib tug‘ilgan bolalar kunlik ratsionining tarkibi mineral moddalar bilan ta‘minlanganlik darajasiga ahamiyat qaratadigan bo‘lsak, kunlik ratsion tarkibidagi kaliy minerlining istemol darajasi 93,7% ni, mahniyning

taminlanganlik darajasi 96,6% ni, natriy (Na) kunlik miqdori 100% ni, fosforning kunlik miqdori 63% ni, temir 80% ni, Yod,selen ,for kabu mineral moddalarning foizi 86 % oshmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Kirish. Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda ovqatlanish va oziqlantirish strategiyalari ularning jismoniy rivojlanishi va o'sishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Preterm chaqaloqlarda erta ovqatlanish suyak salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kalsiy, fosfor va D vitamini yetishmasligi suyak mineralizatsiyasini pasaytiradi, bu esa osteopeniya yoki raxit xavfini oshiradi. Post-term bolalarda ham, ayniqsa, makrosomiya yoki boshqa metabolik muammolar mavjud bo'lganda, bunday ozuqaviy ehtiyojlar muhim bo'lib, to'g'ri ovqatlanish suyak rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi [1,5,7,9].

Enteral (og'iz orqali) va parenteral (vena orqali) ovqatlanish usullari VLBW chaqaloqlarning o'sishini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa dastlabki haftalarda o'sishning kechikishini oldini olish uchun. Mikroelementlarning yetishmasligi suyak rivojlanishi va umumiy jismoniy o'sishda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori proteinli (3.5–4 g/kg/kun) va energiyali (120–150 kkal/kg/kun) dietalar VLBW chaqaloqlarda bosh o'sishini yaxshilaydi ($p < 0.05$) [15]. Shuningdek, dastlabki 14 kunda $\geq 50\%$ ona suti bilan oziqlantirish nekrotizan enterokolit (NEC) xavfini olti barobar kamaytiradi (OR 0.17) [2,6,8,14].

Erta ovqatlanish intervensiyalari preterm chaqaloqlarning o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ona suti yoki maxsus formulalar orqali ta'minlanadigan ozuqa moddalari chaqaloqlarning vazn olishi, bo'y o'sishi va kognitiv rivojlanishini yaxshilaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dastlabki oylarda yetarli kaloriya va oqsil ta'minoti preterm chaqaloqlarda uzoq muddatli salomatlik ko'rsatkichlarini yaxshilashi mumkin. Birinchi haftada yuqori protein (≥ 3.5 g/kg/kun) va energiya (≥ 120 kkal/kg/kun) ta'minoti 18 oylik kognitiv natijalarni yaxshilaydi (MDI +8.2 ball/g protein). Mikroelementlar va vitaminlarning muvozanati ham muhim hisoblanadi, masalan, kalsiy (500–1000 mg/kun) va D vitamini (400–800 IU/kun) suyak mineralizatsiyasini oshiradi (SMD 0.12, $p < 0.05$) [3,6,11,13].

Maqsadi. Muddatidan o'tib tug'ilgan bolalarning mavsumiy ovqatlanish ratsionini tahlil qilishdan iborat.

Obyekti. Toshkent tibbiyot akademiyasi Ko'p tarmoqli klinikasi Chaqaloqlar kasalliklari bo'limi davolanayotgan muddatidan o'tib tug'ilgan bolalarning haqiqiy ovqatlanish holatini tahlil ma'lumotlari olingan.

Materiali. Toshkent tibbiyot akademiyasi Ko'p tarmoqli klinikasi Chaqaloqlar kasalliklari bo'limidagi muddatidan o'tib tug'ilgan bolalarning (63 nafar 39 nafar o'g'il bola jinsli (61,7%) va 24 nafar qiz bola jinsli (38,3%)) maxsus ishlab chiqilgan anketa-so'rovnomalar yordamida haqiqiy ovqatlanish holati o'rganilgan.

Olingan natijalar. Olingan natijalarga ko'ra muddatidan o'tib tug'ilgan bolalarning mavsumiy ovqatlanish ratsioni holati bo'yicha tahlil ma'lumotlari 1- jadvalda batafsil yoritilgan.

1-jadval

Muddatidan o'tib tug'ilgan bolalarining (yoz-kuz) fasillarida kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibidagi mineral moddalarning tahlil natijalari

evcdaz№	Asosiy ingridientlar	Fiziologik me'yor(gr)	Mutloq iste'mol darajasi	%	Me'yorga nisbatan kamligi
1	Oqsillar	70,3	56	79,6	-14,3
2	Yog'lar	65,4	60	91,7	-5,4
3	Karbonsuvlar	225,5	274	121,5	+48,5
4	O:Y:K nisbati	1:0,9:3,2	1:1:4,9		
5	Energetik qiymati	1620	1701	105	81

1-jadvalda berilgan ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, bemor bolalarning kunlik energetik sarfi fiziologik meyorini deyarli yaqin kelsada (97,6 % ni tashkil qilgan), energetik ahamiyatga ega bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi oqsillarning o'rtacha miqdori 79,6% ni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich iste'mol qilgan mahsulotlarning tarkibidagi oqsillarning yetishmasligi 14,3% ekanligidan dalolat berdi. Kunlik ratsion tarkibida umumiy oqsillarning asosiy qismi o'simlik oqsillari hisobiga ta'minlanganligi aniqlangan.

Kunlik ratsion tarkibidagi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanagan yog'larning iste'moliga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, uning iste'mol ko'rsatkichi fiziologik meyordan 5,4%ga kam ko'rsatib turibdi.

Muddatidan o'tib tug'ilgan bolalar tomonidan istemol qilgan mahsulotlar tarkibidagi karbonsuvlarning iste'mol darajasi o'rtacha 121,5%ni tashkil qilib, fiziologik meyorga nisbatan 48,5% ga ko'pligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu tahlillar asosida kunlik energetik qiymat tashkil qildi.

Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi oqsillar, yog'lar va karbonsuvlarning nisbati 1:1:4,9 nisbatni ko'rsatib turibdi (fiziologik meyoriy ko'rsatkichi 1:0,9:3,2).

Bundan ko'rinib turibdiki, karbonsuvlarning miqdori 1,7 nisbatga ko'p, yog'larning miqdori esa 0,1 nisbatga kamligi ko'rinib turibdi.

2-jadval

Muddatidan o'tib tug'ilgan bolalarining (yoz-kuz) fasillarida kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibidagi vitaminlarning tahlil natijalari

No	Vitaminlar	f/m	Istemol darajasi	%	farq
1	A, mkg	450	420	93,3	-30
2	B ₁ , mg	0,8	0,7	87,5	-0,1
3	B ₂ , mg	0,9	0,8	88,8	-0,1
4	B ₆ , mg	0,9	0,7	77,7	-0,2
5	B ₁₂ , mg	1,0	0,8	80	-0,2
6	C, mg	45	43	95,5	-2
7	D, mkg	10	8	80	-2
8	E, mg	5	4	80	-1

Vitaminlar energetik ahamiyatga ega bo'lmasada bolalar organizmida fiziologik jarayonlarning meyoriy darajada faoliyatini, kasallanish hollarida himoyalash va yuqori imunitetni ta'minlashda vitaminlarning o'rni beqiyos.

Muddatidan o'tib tug'ilgan bolalar kunlik ovqatlanish ratsionini tarkibidagi vitaminlar bilan ta'minlanganlik holati tahlil qilindi. A vitaminining (retinol) ta'minlanganlik holati 93,3%ni tashkil qilgan

Muddatidan o'tib tug'ilgan bolalar kunlik ratsioni tarkibi tahlil qilinganda B1 vitamini bilan ta'minlanganlik holati 87,5% ni tashkil qilindi.

Vitamin B2 (riboflavin) esa ko'z, teri va qon tizimi salomatligini saqlaydi. Bolalar kunlik ratsioni tarkibi tahlil qilinganda B2 vitamini bilan ta'minlanganlik holati 88,8% ni tashkil qilindi.

Vitamin B6 asab tizimi, immunitet va gemoglobin hosil bo'lishi uchun juda zarur. Jadvalda bu vitamin eng kam iste'mol qilinganlardan biri ekani bilinadi (77,7 %).

Vitamin B12 esa asab tizimi va qon tizimining sog'lom ishlashi uchun juda muhim. Jadvalda bu vitamin iste'mol qilinganlik darajasi (80 %)ni tashkil qildi.

C vitamin(askorbin kislota) bilan ta'minlanganlik holati 95,5% ni tashkil qilib, fiziologik meyorga nisbatan 4,5% ga kam ekanligi aniqlandi.

Vitamin D bilan ta'minlanganlik holati 80% ni tashkil qilib, fiziologik meyorga nisbatan 20% ga kam ekanligi aniqlandi.

E vitamini (tokoferol) bilan ta'minlanganlik darajasi 80% ni tashkil etdi.

Muddatidan o'tib tug'ilgan bolalar kunlik ratsionining tarkibi mineral moddalar bilan ta'minlanganlik darajasiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, birinchi o'rinda kaliy mineralning miqdori haqida gap ketadi. Kunlik ratsion tarkibidagi kaliy minerlining istemol darajasi 93,7% da ekanligi aniqlandi.

3-jadval

Muddatidan o'tib tug'ilgan bolalarining(yoz-kuz)fasillarida kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibidagi mineral moddalarning tahlil natijalari

No	Mineral moddalar	f/m	Istemol darajasi	%	farq
1	Kaliy, mg	800	750	93,7	-50
2	Kalsiy, mg	600	450	75	-150
3	Magniy, mg	150	145	96,6	-5
4	Natriy, mg	1200	1200	100	0
5	Fosfor, mg	800	755	63	45
6	Temir, mg	10	8	80	2
7	Yod, mkg	100	85	85	15
8	Selen, mkg	20	17	85	3
9	Ftor, mkg	700	600	85,7	100
10	Rux, mg	5	4	80	1

Kalsiy (Ca) Kalsiyneralining ta'minlanganlik darajasi fiziologik meyordan 25% ga kam ek mi anligi, fiziologik meyorning 75% qoplanganligini ko'rsatyapti.

Magniy (Mg) mineralining ta'minlanganlik darajasi fiziologik meyordan 96,6% ga teng ekanligianligi ko'rsatyapti.

Natriy (Na) kunlik miqdori 100% ga taminlangan.

Fosfor (P) Fosforning kunlik miqdori 63% ga taminlangan.

Temir (Fe) gemoglobin tarkibida bo'lib, to'qimalarga kislorod yetkazadi, miya rivoji uchun muhim. Temir mineralining ta'minlanganlik darajasi fiziologik meyordan 80% ga teng ekanligianligi ko'rsatmoqda.

Yod (I) qalqonsimon bez gormonlari sintezi uchun zarur bo'lib, modda almashinuvi, miya rivoji va o'sishni boshqaradi. Yodning kunlik miqdori 85% ga taminlangan.

Selen (Se) kuchli antioksidant bo'lib, immunitetni mustahkamlaydi, yurak mushagini himoya qiladi va qalqonsimon bez funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Selenning kunlik miqdori 85% ga taminlangan.

Ftor (F)tish emalini mustahkamlaydi va suyak mineralizatsiyasida ishtirok etadi. Ftorning kunlik miqdori 85,7% ga taminlangan.

Rux (Zn) immunitet, o'sish, terining tiklanishi, fermentlar faoliyati uchun muhim. Ruxning kunlik miqdori 80% ga ta'minlangan.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muddatidan o'tib tug'ilgan bolalarning ovqatlanishi mavsumga (yoz-kuz) fasillarida oziq-ovqat tarkibidagi oqsillar, yog'lar, karbonsuv, vitamin va mineral moddalarning moqdori bir muncha farq qilib bolalar tomonidan istemol qilgan mahsulotlar tarkibidagi karbonsuvlarning iste'mol darajasi o'rtacha 121,5%ni tashkil qilib, fiziologik meyorga nisbatan 48,5% ga ko'pligini,oqsil va yog'lar esa nomadan pastligi,vitamin B guruhiga kiruvchi vitaminlar ham fiziologik normadan past,vitamin A esa fiziologik normadan ozroq tepada, mineral moddalarda ham fiziologik meyorlarida o'zgarish sezilarli darajada ko'rinib turibdi. Aksincha tarkibida korbonsuv (shakar) mahsulotlarning istemol darajasi belgilangan fiziologik meyordan ortiqcha istemol qilinganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Baymamatovich O. B. et al. Analysis of vitamins contained in the daily diet of manufacturing enterprises workers. – 2024.
2. Baymamatovich O. B. et al. hygienic assessment of physical development indicators and morbidity in post-term infants. – 2025.
3. Baymamatovich O. B. et al. Hygienic assessment of the nutritional status of postterm children. – 2025.
4. Baymamatovich O. B. et al. Hygienic assessment of the nutritional status of workers of a mining and metallurgical plant //American Journal of Applied Medical Science. – 2026. – T. 4. – №. 1. – C. 161-165.
5. Bhutta Z.A., Das J.K., Rizvi A., Gaffey M.F., Walker N., Horton S., Webb P., Lartey A., Black R.E. Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost? // Lancet. 2013. Vol. 382, № 9890. P. 452–477. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60996-4.
6. Bloomfield F.H., Harding J.E., Meyer M.P., Alsweiler J.M., Jiang Y., Wall C.R., Alexander T. The Diamond trial - Different Approaches to MOderate & late preterm Nutrition: Determinants of feed tolerance, body composition and development: protocol of a randomised trial // BMC Pediatrics. 2018. Vol. 18, № 1. P. 220. DOI: 10.1186/s12887-018-1195-7.
7. Bradley E., Blencowe H., Moller A.-B., Okwaraji Y.B., Sadler F., Gruending A., Moran A.C., Requejo J., Ohuma E.O., Lawn J.E. Born too soon: global epidemiology of preterm birth and drivers for change // Reproductive Health. 2025. Vol. 22, Suppl. 2. P. S2. DOI: 10.1186/s12978-025-02033-x.
8. Caughey A. Post-Term Pregnancy // Obstetric Intensive Care Manual. 2012. P. 1–10. DOI: 10.1002/9781119979449.ch23.
9. Caughey A.B., Stotland N.E., Washington A.E., Escobar G.J. Maternal and obstetric complications of pregnancy are associated with increasing gestational age at term // American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2007. Vol. 196, № 2. P. 155.e1–155.e6. DOI: 10.1016/j.ajog.2006.08.040.
10. Chamberlain R., Davey A. Physical growth in twins, postmature and small-for-dates children // Archives of Disease in Childhood. 1975. Vol. 50, № 6. P. 437–442. DOI: 10.1136/adc.50.6.437.
11. Jumakulovich E. N. et al. Hygienic assessment of the importance of the biological value of the biologically active additive” virgin tanagon. – 2024.
12. Ortikov B. B., Tangirova M. F. Hygienic recommendations for the hygienic assessment of obesity in women //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 134-135.
13. Ortikov B. B., Tangirova M. F. Hygienic recommendations for the hygienic assessment of obesity in women //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 134-135.
14. Ortikov B. B., Tursunova S. A. Hygienic recommendations for the prevention of risk factors for alimentary-related diseases //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 139-140.
15. Ortiqov BB O. J. P. Hygienic justification of the nutrition of workers in the bread production industry. – 2025.